

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №6 (26)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Ж.Ж. Бахронов,
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.Ф. Нарзиева, А.Р. Облокулов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 6 (26)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Мирзажоннова Д.Б. (Ташкент)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

**2-ТИП ҚАНДЛИ ДИАБЕТ ФОНИДА РИВОЖЛАНГАН СУРУНКАЛИ БУЙРАК
КАСАЛЛИГИДА SGLT2 ИНГИБИТОРЛАРИНИНГ НЕФРОПРОТЕКТИВ ТАЪСИРИ ВА
БУЙРАК ГЕМОДИНАМИКАСИГА ТАЪСИРИНИ БАҲОЛАШ**

Узакова Н.И.¹, Сабилов М.А.²

¹Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент ш., Ўзбекистон

²Республика ихтисослаштирилган нефрология ва буйрак трансплантацияси илмий амалий маркази,
Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Мақолада 103 нафар диабетик нефропатия асосида ривожланган сурункали буйрак касаллиги беморларда 2-тип натрий-глюкоза котранспортери ингибиторларини қўллаш билан буйрак ичи гемодинамикаси бузилишларини мувофиқлаштириши билан даволашни муқобиллаштириши бўйича олиб борилган изланишларнинг натижалари ақс эттирилган. Шунингдек, олинган натижалар бу борада бошқа муаллифларнинг тадқиқотлари натижалари билан солиштирилиб препаратнинг нефропротектив самараси яна бир бора батафсил асосланган.

Калит сўзлар: диабетик нефропатия, коптокчалар филтрацияси, максимал систолик, якуний диастолик, тезлик, резистентлик индекси

**EVALUATION OF THE NEPHROPROTECTIVE EFFECT OF SGLT2 INHIBITORS AND THEIR
EFFECT ON RENAL HEMODYNAMICS IN CHRONIC KIDNEY DISEASE ASSOCIATED WITH
TYPE 2 DIABETES MELLITUS**

Uzakova N.I.¹, Sabirov M.A.²

¹Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

²Republican Specialized Scientific and Practical Center of Nephrology and Kidney Transplantation,
Tashkent, Uzbekistan

Resume. The article presents the results of the research on the alternative treatment of intrarenal hemodynamic disorders with the use of type 2 sodium-glucose cotransporter inhibitors in 103 patients with chronic kidney disease developed on the basis of diabetic nephropathy. Also, comparing the obtained results with the results of other authors' researches, the nephroprotective effect of the drug is once again based in detail.

Key words: diabetic nephropathy, glomerular filtration, maximum systolic, end diastolic, speed, resistance index

**ОЦЕНКА НЕФРОПРОТЕКТИВНОГО ДЕЙСТВИЯ ИНГИБИТОРОВ SGLT2 И ИХ ВЛИЯНИЯ
НА ПОЧЕЧНУЮ ГЕМОДИНАМИКУ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК,
РАЗВИВШЕЙСЯ НА ФОНЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА**

Узакова Н.И.¹, Сабилов М.А.²

¹Ташкентский государственный медицинский университет, г. Ташкент, Узбекистан

²Республиканский специализированный научно-практический центр нефрологии и трансплантации
почки, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. В статье представлены результаты исследования альтернативного лечения нарушений внутрипочечной гемодинамики с применением ингибиторов натрий-глюкозного котранспортера 2-го типа у 103 больных хронической болезнью почек, развившейся на почве диабетической нефропатии. Также, сравнивая полученные результаты с результатами исследований других авторов, еще раз подробно обосновано нефропротективное действие препарата.

Ключевые слова: диабетическая нефропатия, клубочковая фильтрация, максимальный систолический, конечный диастолический, скорость, индекс резистентности

Қандли диабет XXI асрнинг энг долзарб тиббий-ижтимоий муаммоларидан бири бўлиб, унинг асоратлари орасида диабетик нефропатия ва сурункали буйрак касаллиги (СБК) етакчи ўринларни эгаллайди. Бугунги кунда диабет генезли сурункали буйрак касаллиги терминал буйрак етишмовчилигининг асосий сабабларидан бири ҳисобланиб, беморлар ҳаёт сифати ва давомийлигини сезиларли даражада пасайтиради. Диабетик буйрак шикастланишининг патогенезида гипергликемия,

эндотелиал дисфункция, оксидатив стресс, яллиғланиш жараёнлари ҳамда буйрак ичи гемодинамикасининг бузилиши муҳим аҳамиятга эга[2,6].

2-тип қандли диабетда гломеруляр гиперфилтрация ва клубочкалар ичи босимининг ошиши нефронларнинг босқичма-босқич зарарланишига олиб келади. Натижада альбуминурия ривожланади, гломеруляр филтрация тезлиги пасаяди ва сурункали буйрак касаллиги прогрессияси тезлашади. Шу боис буйрак ичи гемодинамикасини барқарорлаштириш диабетик нефропатияни даволашнинг муҳим йўналишларидан бири ҳисобланади[1].

Сўнги йилларда 2-тип натрий-глюкоза котранспортёрлари ингибиторлари (SGLT2 ингибиторлари) диабет билан боғлиқ буйрак шикастланишини даволашда янги босқични бошлаб берди. Ушбу препаратлар проксимал найчаларда глюкоза ва натрийнинг қайта сўрилишини камайтириб, тубулогломеруляр алоқани тиклайди, гломеруляр гиперфилтрацияни пасайтиради ва клубочкалар ичи босимини меъёрлаштиради[8,10,12]. Шу билан бирга, уларнинг нефропротектив таъсири фақат гликемик назорат билан чекланиб қолмасдан, буйрак гемодинамикасини яхшилаш, альбуминурияни камайтириш ва буйрак функциясининг сақланиб қолишига ҳам хизмат қилиши аниқланган[3,9,11]].

Йирик клиник тадқиқотлар SGLT2 ингибиторларининг сурункали буйрак касаллиги прогрессиясини секинлаштириши, юрак-қон томир асоратлари хавфини камайтириши ва буйрак етишмовчилиги ривожланишининг олдини олишини кўрсатган. Бироқ диабет генезли сурункали буйрак касаллиги бўлган беморларда ушбу препаратларнинг буйрак ичи гемодинамикасига таъсир механизмлари ҳамда уларнинг клиник аҳамиятини чуқур ўрганиш долзарблигича қолмоқда[4,5,7].

Шу муносабат билан мазкур тадқиқотнинг мақсади диабет генезли сурункали буйрак касаллиги бўлган беморларда SGLT2 ингибиторларини қўллаш орқали буйрак ичи гемодинамикаси кўрсаткичларидаги ўзгаришларни баҳолаш ва уларнинг нефропротектив самарадорлигини аниқлашдан иборат..

Тадқиқот мақсади. Сурункали буйрак касаллигини диабетга боғлиқ ривожланиши мавжуд беморларда 2-тип натрий-глюкоза котранспортери ингибиторларини қўллаш билан буйрак ичи гемодинамикаси бузилишларини мувофиқлаштириш.

Тадқиқот материали ва услублари. Тадқиқот учун Республика ихтисослашган нефрология ва буйрак трансплантацияси илмий-амалий тиббиёт марказида стационар даволанган ва кейинчалик мазкур муассасада диспансер назоратида бўлган, қандли диабет этиологияли нефропатиялар асосида шакланган СБК нинг II ва III А-босқичидаги беморларнинг 103 нафари танлаб олинади. Улар тасодифий икки гуруҳга ажратилди. I-гуруҳ (n=54) фақат анъанавий даво, яъни, сурункали буйрак касаллигини даволаш стандартларига мувофиқ терапия билан кифояланишган. 2-гуруҳга (n=47) эса анъанавий давога қўшимча 2-тип натрий-глюкоза котранспортери ингибиторлари сарасига мансуб эмпаглифлозин препаратини (Эмпаглифлозин 10 мг 1 таб/сут.) уч ойга тавсия этилди. Барча беморларда тадқиқот бошида ва уч ойдан кейин буйрак артерияларини қаршилиги ва томирларда қон айланиш тезлигини аниқлаш мақсадида буйрак томирлари доплерографик текшируви ўтказилди. Мазкур текширув ТГА кўп тармоқли клиникаси қабул бўлимида «Sonoscape S20 Color Doppler diagnostic» аппаратида текширилди. Ушбу текширув орқали буйрак асосий, равоксимон, бўлаклараро томирларида қон оқими тезлиги ва томир қаршилигини спектрал тахлил усулида ўрганилалади. Буйрак ичи гемодинамикасини ўрганиш буйрак ичи гемодинамикасини ультратовуш доплерография ёрдами билан спектрал тахлил усулида ўрганилди. Ўнг ва чап буйрак артериялари кириш соҳасида қуйидагича баҳоланади:

- артериал қон оқимининг максимал систолик тезлиги ($V_s \max$);
- яқуний диастолик тезлик (V_d);

Буйрак ичи артерияларида:

- сегментар – $V \max$, V_d ;
- бўлаклараро – $V \max$, V_d ;

Буйрак томирлар қаршилигини тавсифлаш муайян артерия томирларидаги $V \max$ ва V_d қийматлари асосида резистентлик индекси (RI) ҳисобланади. Маълумотларни статистик тахлил қилишда ўнг ва чап буйрак томирларини текширишдан олинган натижалари кўрсаткичларининг ўртача қийматидан фойдаланилди. Олинган натижалар статистик тахлил қилинди.

Натижалар ва уларни муҳокамаси. Турли ўлчамдаги буйрак артерияларини доплерография текширувлари асосида олинган натижалар, яъни, диабетик нефропатия генезли сурункали буйрак касаллиги мавжуд беморларда буйрак ичи гемодинамикаси градиентларини турли даволаш схемалари фонидаги ўзгаришлари динамикаси қуйидаги манзарани кашф этди. **Асосий буйрак артерияларида** анъанавий даво билан чекланган беморлардан иборат I-гуруҳда $V_s \max$ тадқиқот бошида $55,3 \pm 3,27$ см/с. бўлиб, тадқиқот сўнгида $59,4 \pm 3,74$ см/с.га ишончсиз ошди. Анъанавий давога

кўшимча эмпаглифлозин препаратини қабул қилган беморлардан ташкил топган 2-гурӯҳда эса V_s тах тадқиқот бошида $55,6 \pm 3,91$ см/с.ни ташкил этиб, уч ойдан сўнг у $73,1 \pm 4,11$ см/с.гача ишончли ($p < 0,01$) ошгани статистик тахлил натижаларида ҳам ўз аксини кўрсатди. Тадқиқот сўнгида 1- ва 2-гурӯҳ беморларининг натижалари ўзаро солиштирилганида орадаги фарқ кам ишончли ($p < 0,05$) ўзгарганлиги статистик тахлилларда намоён бўлди. V_d 1-гурӯҳда тадқиқот бошида $16,4 \pm 2,19$ см/с. бўлиб, тадқиқот сўнгида $17,5 \pm 2,23$ см/с. қийматга ишончсиз кўпайди. 2-гурӯҳда эса V_d тадқиқот бошида $16,1 \pm 1,88$ см/с. бўлиб, уч ойдан сўнг $25,3 \pm 1,95$ см/с.гача ишончли ($p < 0,01$) ошгани статистик тахлил натижаларида ҳам кузатилди. Тадқиқот сўнгида асосий гурӯҳлар ўзаро солиштирилганида орадаги фарқ кам ишончли ($p < 0,05$) ўзгарганлиги статистик тахлилларда асосида ўз тасдиғини топди. V тах ва V_d қийматлари асосида резистентлик индекс 1-гурӯҳда тадқиқот бошида $0,70 \pm 0,01$ бўлиб, тадқиқот сўнгида $0,68 \pm 0,01$ қийматга ишончсиз пасайди. 2-гурӯҳда тадқиқот бошида $0,70 \pm 0,012$ бўлган RI, даволаш сўнгида $0,65 \pm 0,01$ қийматгача ишончли ($p < 0,01$) пасайгани статистик тахлилларда ҳам тасдиқланди. Тадқиқот сўнгида асосий гурӯҳлар ўзаро солиштирилганида орадаги фарқ кам ишончли ($p < 0,05$) ўзгарганлиги кузатилди (1-жадвал).

Сегментар буйрак артерияларида 1-гурӯҳда V_s тах тадқиқот бошида $39,5 \pm 1,52$ см/с. бўлиб, тадқиқот сўнгида $42,7 \pm 1,44$ см/с.га ишончсиз ошди. 2-гурӯҳда эса V_s тах тадқиқот бошида $40,6 \pm 1,46$ см/с.ни ташкил этиб, уч ойдан сўнг у $47,3 \pm 1,78$ см/с.гача ишончли ($p < 0,01$) ошгани статистик тахлилларда ҳам ўз аксини топди. Тадқиқот сўнгида гурӯҳлар ўзаро солиштирилганида орадаги фарқ кам ишончли ($p < 0,05$) ўзгарганлиги статистик тахлилларда намоён бўлди. V_d 1-гурӯҳда тадқиқот бошида $12,3 \pm 1,1$ см/с. бўлиб, тадқиқот сўнгида $13,8 \pm 1,03$ см/с. қийматга ишончсиз кўпайди. 2-гурӯҳда эса V_d тадқиқот бошида $12,7 \pm 1,22$ см/с. бўлиб, уч ойдан сўнг $16,2 \pm 1,15$ см/с.га кам ишончли ($p < 0,05$) ошгани статистик тахлил натижаларида ҳам кузатилди. Тадқиқот сўнгида гурӯҳлар ўзаро солиштирилганида орадаги фарқ ишончсиз ўзгарганлиги кузатилди. Резистентлик индекс 1-гурӯҳда тадқиқот бошида $0,69 \pm 0,01$ бўлиб, тадқиқот сўнгида $0,67 \pm 0,01$ қийматга ишончсиз пасайди. 2-гурӯҳда тадқиқот бошида $0,69 \pm 0,01$ бўлган RI, даволаш сўнгида $0,64 \pm 0,01$ қийматгача ишончли ($p < 0,01$) пасайгани статистик тахлилларда ҳам намоён бўлди. Тадқиқот сўнгида гурӯҳлар ўзаро солиштирилганида орадаги фарқ ҳам кам ишончли ($p < 0,05$) ўзгарганлиги ўтказилган статистик тахлилларда ҳам ўз ифодасини топди (1-жадвал).

1-жадвал

Беморларда буйрак ичи гемодинамикаси бузилишларини турли даволаш фонида ўзгаришлари манзараси

Параметрлар	1-гурӯҳ (n=54)		2-гурӯҳ (n=47)	
	Тадқиқот бошида	Тадқиқот сўнгида	Тадқиқот бошида	Тадқиқот сўнгида
<i>Асосий буйрак артериялари</i>				
V_s тах, см/с	$55,3 \pm 3,27$	$59,4 \pm 3,74$	$55,6 \pm 3,91$	$73,1 \pm 4,11^{**\wedge}$
V_d , см/с	$16,4 \pm 2,19$	$17,5 \pm 2,23$	$16,1 \pm 1,88$	$25,3 \pm 1,95^{**\wedge}$
RI	$0,70 \pm 0,01$	$0,68 \pm 0,01$	$0,70 \pm 0,012$	$0,65 \pm 0,01^{**\wedge}$
<i>Сегментар буйрак артерия</i>				
V_s тах, см/с	$39,5 \pm 1,52$	$42,7 \pm 1,44$	$40,6 \pm 1,46$	$47,3 \pm 1,78^{**\wedge}$
V_d , см/с	$12,3 \pm 1,1$	$13,8 \pm 1,03$	$12,7 \pm 1,22$	$16,2 \pm 1,15^*$
RI	$0,69 \pm 0,01$	$0,67 \pm 0,01$	$0,69 \pm 0,01$	$0,64 \pm 0,01^{**\wedge}$
<i>Бўлакларо буйрак артерия</i>				
V_s тах, см/с	$23,8 \pm 0,88$	$26,1 \pm 0,87$	$24,9 \pm 0,99$	$28,6 \pm 0,98^*$
V_d , см/с	$7,8 \pm 0,67$	$9,7 \pm 0,63$	$8,5 \pm 0,68$	$11,0 \pm 0,54^*$
RI	$0,67 \pm 0,01$	$0,65 \pm 0,01$	$0,67 \pm 0,01$	$0,63 \pm 0,01^{*\wedge}$

Изоҳ: * - фарқлар тадқиқот бошидаги кўрсаткичларга нисбатан аҳамиятли (*- $p < 0,05$, **- $p < 0,01$, ***- $p < 0,001$); ^ - фарқлар 1 ва 2-гурӯҳ кўрсаткичларига нисбатан аҳамиятли (^ - $p < 0,05$, ^^ - $p < 0,01$, ^^ - $p < 0,001$).

Бўлакларо буйрак артерияларида 1-гурӯҳда V_s тах тадқиқот бошида $23,8 \pm 0,88$ см/с. бўлиб, даволашдан кейин $26,1 \pm 0,87$ см/с.га ишончсиз ошди. 2-гурӯҳда эса V_s тах тадқиқот бошида $24,9 \pm 0,99$ см/с.ни ташкил этиб, уч ойдан сўнг у $28,6 \pm 0,98$ см/с.га кам ишончли ($p < 0,05$) ошгани статистик тахлилларда ҳам ўз аксини топди. Тадқиқот сўнгида гурӯҳлар ўзаро солиштирилганида орадаги фарқ ишончсиз ўзгарганлиги кузатилди. V_d 1-гурӯҳда тадқиқот бошида $7,8 \pm 0,67$ см/с. бўлиб, тадқиқот

сўнгида $9,7 \pm 0,63$ см/с. қийматга ишончсиз ошди. 2-гурухда эса V_d тадқиқот бошида $8,5 \pm 0,68$ см/с. бўлиб, уч ойдан сўнг $11,0 \pm 0,54$ см/с.га кам ишончли ($p < 0,05$) ошди. Даволашдан кейинги натижалар гуруҳлараро солиштирилганида орадаги фарқ ишончсиз ўзгарганлиги кузатилди. Резистентлик индекси 1-гурухда тадқиқот бошида $0,67 \pm 0,01$ бўлиб, тадқиқот сўнгида $0,65 \pm 0,01$ қийматга ишончсиз пасайди. 2-гурухда тадқиқот бошида $0,67 \pm 0,01$ бўлган RI, даволаш сўнгида $0,63 \pm 0,01$ қийматгача кам ишончли ($p < 0,05$) пасайгани статистик таҳлилларда ҳам намоён бўлди. Тадқиқот сўнгида гуруҳлар ўзаро солиштирилганида орадаги фарқ ишончсиз ўзгарганлиги ўтказилган статистик таҳлилларда ўз исботини топди (1-жадвал).

Резистентлик индекси 2-гурух беморларида даволаш бошига нисбатан асосий ва сегментар буйрак артерияларида ишончли ($p > 0,01$) камайиб, бўлактараро артерияларда кам ишончли ($p > 0,05$) камагани бу даволаш фонида буйрак ва буйрак ичи қон томирларининг қаршилигини камаётганлигини кўрсатади. 1-гурухларда эса даволашдан кейин RI ни маълум даражада пасайганлиги диаграмма тасвирларида ҳам кўриниб турган бўлсада, аммо ўтказилган статистик таҳлиллар барча ўлчамдаги томирларнинг RI натижаларни ишончсиз ўзгарганлигини кўрсатмоқда. Шунингдек, даволаш охирида асосий гуруҳларнинг натижалари ўзаро солиштирилганда гуруҳлар орасидаги фарқ ўзаро солиштирилганида асосий ва сегментар буйрак артерияларида RI ни кам ишончли ($p > 0,05$) даражада бўлсада ўзгарганлиги ҳамда бўлактараро томирларда мазкур фарқни ишончсиз ўзгарганлиги кузатилди (3-расм).

1-расм. Тадқиқот гуруҳларида RI градиентини турли даволаш схемалари фонида ўзгаришлари динамикаси.

Умуман олганда, буйрак етишмовчиликларида RI касалликнинг III босқичларига келиб яққоллашиб бориши ҳамда шунинг учун, бунда асосий эътибор буйрак қон томирларидаги қон оқими тезлигига эмас, балки RI қийматларини баҳолашга қаратилиши лозимлиги адабиётларда ҳам эътироф этилган [Piscoli GB-2018]. Шунингдек, беморларда буйрак ва буйрак ичи артериялари қон оқимида резистентлик индекси қийматларининг ортиши билан КФТ пасайиши орасида боғлиқлик мавжудлиги аниқланди [Султанов Н.Н.-2020].

Хулоса. Шундан қилиб, изланишларимизда диабетик нефропатиялар асосида шаклланган сурункали буйрак касалликларидан ташкил топган тадқиқот гуруҳларида эмпаглифлозин препаратини буйрак ичи гемодинамикасига таъсирини кузатар эканмиз, бунда даволаш сўнгида V_{max} ва V_d градиентларини самарали кўтарилиши, RI ни пасайиши айниқса асосий ва сегментар артерияларда яққол намоён бўлди. Бу жараён ҳам албатта препаратнинг нефропротектив самарани юзага чиқариш учун бир мунча аҳамиятга эга. Аслида, диабетик нефропатияни чуқурлаштирадиган асосий патогенетик бўғинлардан бири бу гипергликемия бўладиган бўлса, буйрак каналчаларида глюкоза реабсорбциясини ортиши бу ўринда жараёнга салбий таъсир кўрсатувчи механизмдир. Бу ўринда ушбу беморларга 2-тип натрий-глюкоза котранспортерлари ингибиторларини қўллаш билан даволашни муқобиллаштириш орқали бу самарага эришиш мақсадга мувофиқдир. Қандли диабет беморларида эмпаглифлозинни қўллаш билан нафақат қондаги глюкоза миқдорини мақсадли

даражага туширишга эришилади, балки, юрак қон-томир асоратлари частотасини камайиши, буйракнинг диабетик шикастланишини секинлашиши (альбинурияни камайтириш, коптокча фильтрациясини яшилаш) юзага келиши адабиётларда эътироф этилган. Препаратнинг мазкур нефропротектив самарасини Корбут А.И ва бошқа ҳаммуаллифлар (2017) унинг таъсирида гипергликемияни пасайиши ҳисобига тана вазнини ва артериал қон босимни камайиши, буйрак ичи гемодинамикасини мувофиқлашиши, натрийурезнинг ортиши, буйракда фиброген омиллар ва яллиғланиш медиаторларини синтезини ингибирланиши билан изоҳлашган [Корбут А.И-2017, Skrtic M-2015].

Адабиётлар рўйхати:

1. Багрий А.Э., Хоменко М.В., Шверова О.И., Титиевская А.И. Подходы к лечению диабетической нефропатии (обзор литературы). *Нефрология*. 2021;25(1):18-30. <https://doi.org/10.36485/1561-6274-2021-25-1-18-30>
2. Гажонова В.Е., Зыкова А.С., Чистяков А.А., Рошупкина С.В., Романова М.Д., Краснова Т.Н. Прогностическое значение индекса резистентности сосудов почек в оценке прогрессирования хронической болезни почек. *Терапевтический архив*. 2015;87(6):29-33.
3. Гайпов А.Э., Ногайбаева А.Т., Айтметова Х.С., Мирзаев Р.М. Оценка резервных возможностей почечной гемодинамики у больных с хронической болезнью почек с применением ультразвуковой доплерографии и фармакологической пробы // *Клиническая Медицина Казахстана*. 2013. № 1 (27). С. 11-19.
4. Глазун Л.О., Полухина Е.В. «Ультразвуковая диагностика заболеваний почек». // *Руководство*. Москва., 2014. С. 296.
5. Корбут А.И., Климонтов В.В. Эмпаглифлозин: новая стратегия нефропротекции при сахарном диабете. *Сахарный диабет*. 2017;20(1):75-84. doi: 10.14341/DM8005
6. Марьянова Т.А., Чечнева М.А., Прокопенко Е.И., Никольская И.Г., Чумарная Т.В., Климова И.В., Губина Д.В. Показатели доплерометрии почечного артериального русла у беременных с хронической болезнью почек как ранние маркеры дисфункции почек. // *Российский вестник Акушера-гинеколога*. 2023;23(5):93-99.
7. Муркамилов И.Т., Айтбаев К.А., Фомин В.В., Кудайбергенова И.О., Муркамилова Ж.А., Юсупов Ф.А. Диабетическая нефропатия: распространенность и факторы риска. // *Вестник ВолГМУ № 1 (77) 2021*. С 3–11. DOI 10.19163/1994-9480-2021-1(77)-3-11
8. Султанов Н.Н., Барноев Х.Б., Тошпулатова М. Х., Нарзикулова М.Ш., Максудова Л.И. Антиагрегантная терапия: Её влияние на функциоанльного состояние почек у пациентов с ХБП // *Ежемесячный международный научный журнал «AUSRIA-SCIENSE»* 2020г. стр.23-25.
9. KDIGO: Chronic Kidney Disease, 2013. Clinical Practice Guideline. Available at: CKD_GL.pdf. Accessed March 14, 2014. http://www.kdigo.org/clinical_practice_guidelines/pdf/
10. Kumakura S, Okamoto K, Takeuchi S, Yoshida M, Nakamichi T, Nagasawa T, Fujikura E, Yamamoto T, Saito M, Hanita T, Satoh M, Sato H, Ito S, Harigae H, Miyazaki M. Kidney function, blood pressure and proteinuria were associated with pregnancy outcomes of pregnant women with chronic kidney disease: a single-center, retrospective study in the Asian population. *Clin Exp Nephrol*. 2020;24:6:547-556. <https://doi.org/10.1007/s10157-020-01865-0>
11. Piccoli GB, Zakharova E, Attini R, Hernandez MI, Guillien AO, Alrukhaimi M, Liu Z-H, Ashuntantang G, Covella B, Cabiddu G, Li PKT, Garcia-Garcia G, Levin A. Pregnancy in chronic kidney disease: need for higher awareness. A pragmatic review focused on what could be improved in the different CKD stages and phases. *J Clin Med*. 2018;7:11:415. <https://doi.org/10.3390/jcm7110415>
12. Skrtic M, Cherney DZ. Sodium-glucose cotransporter-2 inhibition and the potential for renal protection in diabetic nephropathy. *Curr Opin Nephrol Hypertens*. 2015;24(1):96-103. doi: 10.1097/MNH.0000000000000084

Иқтибос учун: Узакова Н.И., Сабиров М.А. 2-тип қандли диабет фонида ривожланган сурункали буйрак касаллигида SGLT2 ингибиторларининг нефропротектив таъсири ва буйрак гемодинамикасига таъсири баҳолаш // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2026. – № 6(26). – Б. 584–588. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20702433>